

АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА (на примере АК «Уздонмахсулот»)

Бекбаева Феруза Бахтиеровна

PhD по экономическим наукам, и.о. доцента кафедры «Финансы и цифровая экономика»

Ташкентского государственного экономического университета

feruzabekbaeva8@gmail.com

+998 97 333 18 38

Аннотация. В статье рассматриваются теоретико-практические аспекты анализа финансовой устойчивости хозяйствующего субъекта на примере акционерной компании «Уздонмахсулот», осуществляющей стратегически важную деятельность в сфере закупки, хранения и распределения зерна и семян для государственных нужд. Цель исследования заключается в выявлении динамики и структуры ключевых финансовых показателей предприятия, а также в определении факторов, оказывающих влияние на его устойчивость в условиях рыночной и макроэкономической нестабильности. На основе проведённого анализа предложены практические рекомендации, направленные на повышение финансовой устойчивости, улучшение ликвидности и обеспечение устойчивого развития предприятия. Полученные результаты могут быть использованы в практике финансового менеджмента и при разработке отраслевых стратегий устойчивого аграрного обеспечения.

Ключевые слова: финансовое состояние, ликвидность, коэффициентный анализ, маневренность собственных средств, показатели деловой активности, рентабельность собственного капитала.

I. ВВЕДЕНИЕ

Современные условия хозяйствования характеризуются высокой степенью экономической нестабильности, усилением конкуренции и необходимостью адаптации предприятий к быстро меняющимся внутренним и внешним факторам. В таких условиях особую значимость приобретает комплексная оценка финансовой устойчивости как ключевого индикатора стабильности и платежеспособности хозяйствующего субъекта. Финансовая устойчивость отражает способность предприятия эффективно управлять своими ресурсами, выполнять обязательства перед кредиторами и инвесторами, а также формировать потенциал для дальнейшего развития.

Вопросы диагностики финансового состояния приобретают особенно важное значение в условиях трансформации экономических отношений и возрастающего влияния рыночных рисков. В связи с этим особую актуальность представляет исследование конкретных предприятий на основе реальных данных, что позволяет не только выявить внутренние резервы роста, но и обосновать управленческие решения, направленные на повышение устойчивости бизнеса.

В рамках настоящего исследования в качестве объекта анализа выбрано предприятие АК «Уздонмахсулот», деятельность которого представляет особый интерес с точки зрения обеспечения продовольственной безопасности страны и стабильного функционирования агропромышленного комплекса. Специфика его операционной деятельности, связанной с закупкой, размещением и хранением зерна и семян для государственных нужд, обуславливает высокую социально-

экономическую значимость предприятия и требует постоянного мониторинга его финансовой устойчивости.

Анализ финансового состояния АК «Уздонмахсулот» позволит более глубоко оценить эффективность использования ресурсов, выявить уязвимые места в структуре активов и обязательств, а также определить внутренние и внешние факторы, влияющие на способность предприятия сохранять устойчивое положение в условиях рыночной нестабильности. Полученные результаты могут стать основой для выработки практических рекомендаций, направленных на укрепление финансовой устойчивости, повышение рентабельности и обеспечение стабильного выполнения стратегических задач предприятия в сфере продовольственного обеспечения.

II. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Анализ финансовой устойчивости предприятий является ключевым аспектом оценки их стабильности и платежеспособности. В отечественной и зарубежной литературе разработано множество методик и подходов к оценке финансовой устойчивости, отражающих различные теоретические и практические взгляды на данную проблему.

Определяя сущность финансовой устойчивости предприятия, зарубежные авторы в своих работах отмечают, что это «важнейший фактор деловой активности и надежности предприятия, поскольку она определяет конкурентоспособность предприятия и его потенциал в деловом сотрудничестве, выступает гарантом эффективной реализации экономических интересов всех участников хозяйственной деятельности, как самого предприятия, так и его партнеров, в долгосрочной перспективе. В свою очередь, устойчивое положение предприятия является результатом умелого управления всей совокупностью производственных и хозяйственных факторов, определяющих результаты деятельности предприятия в прошлом, настоящем и будущем»⁸¹.

Другие авторы считают, что «финансовая устойчивость организации обеспечивается рациональным соотношением величины собственного и заемного капитала. Она характеризуется размещением и эффективным использованием средств и источников формирования запасов»⁸².

Невозможно не согласиться с мнением авторов, которые считают, что финансовая устойчивость является «важнейшей характеристикой финансовой деятельности предприятия. При наличии абсолютной финансовой устойчивости у предприятия имеется преимущество перед другими предприятиями той же сферы в получении кредита, в выборе поставщиков, в привлечении инвестиций.

⁸¹ Шишкин А.В. Теоретический анализ финансовой устойчивости хозяйствующих субъектов // Journal of new economy. 2016. №2 (64). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskiy-analiz-finansovoy-ustoychivosti-hozyaystvuyuschih-subektov>

⁸² Жалнова М.Н. Анализ финансовой устойчивости организации // Научное обозрение. 2022. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-finansovoy-ustoychivosti-organizatsii-1>

Финансовая устойчивость характеризуется, главным образом, структурой и составом источников финансирования деятельности»⁸³.

Отечественные авторы в своих работах сходятся во мнении, что «финансовая устойчивость организации представляет собой состояние ее финансовых ресурсов, включая их распределение и использование, обеспечивающее устойчивое развитие организации. Основой этого развития является достижение прироста прибыли и капитала, сопровождающееся сохранением платежеспособности и кредитоспособности в рамках допустимого уровня риска»⁸⁴.

В российской практике широко применяются методики, основанные на анализе финансовых коэффициентов, таких как коэффициенты ликвидности, автономии, манёвренности и обеспеченности собственными оборотными средствами. Эти подходы подробно рассматриваются в работах Бубновской Т.В. и Отмаховой Л.Д., которые проводят сравнительный анализ отечественных и зарубежных методик оценки финансового состояния предприятий⁸⁵.

Зарубежные исследователи, такие как Э. Альтман, разработали модели прогнозирования банкротства, основанные на многомерном дискриминантном анализе. «Модель Альтмана, известная как Z-score, широко используется для оценки вероятности несостоятельности предприятий и адаптирована для применения в различных странах с учётом специфики их экономик»⁸⁶.

Сравнительный анализ отечественных и зарубежных подходов к оценке финансовой устойчивости представлен в работе Г.Л. Аксеновой, где рассматриваются различные формулировки понятия «финансовая устойчивость предприятия» и анализируются методики оценки, используемые в разных странах⁸⁷.

⁸³ Цицеров В.Д. Анализ финансовой устойчивости предприятия / В.Д. Цицеров. - Текст: непосредственный // Молодой ученый. - 2022. - № 20 (415). - С. 527-528. - URL: <https://moluch.ru/archive/415/91700/>

⁸⁴ Нармаматов И.Б. Обеспечение ликвидности и финансовой устойчивости компаний в Республике Узбекистан // Экономика и социум. 2024. №4-2 (119). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/obespechenie-likvidnosti-i-finansovoy-ustoychivosti-kompaniy-v-respublike-uzbekistan>; Хазраткулова Л.Н. Оценка эффективности управления денежными потоками на предприятии // Парадигмы управления, экономики и права. 2023. - № 2. С. 68-77. https://paradigmy34.ru/issues/2023_02/Hazratkulova.pdf; Эргашева Ф. (2024). Экономическая сущность финансовой устойчивости страховых компаний в Республике Узбекистан: особенности ее определения. Экономическое развитие и анализ, 2(1), 579–585. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/eitt/article/view/45040>

⁸⁵ Бубновская Т.В. Методические подходы к оценке финансовой устойчивости предприятий // Территория новых возможностей. 2023. №3 (67). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/metodicheskie-podhody-k-otsenke-finansovoy-ustoychivosti-predpriyatiy>

⁸⁶ Зубарев И.С. Возможность Z-модели Альтмана прогнозировать корпоративные финансовые затруднения российских компаний // Вестник евразийской науки. 2020. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vozmozhnost-z-modeli-altmana-prognozirovat-korporativnyye-finansovye-zatrudneniya-rossiyskih-kompaniy>

⁸⁷ Дадаян А. С., Гурджиян А. А. Сравнительный анализ методов оценки финансовой устойчивости коммерческих организаций // Экономика и бизнес: теория и практика. 2015. №9. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelnyy-analiz-metodov-otsenki-finansovoy-ustoychivosti-kommercheskih-organizatsiy>

Таким образом, анализ литературы показывает разнообразие подходов к оценке финансовой устойчивости предприятий, что обусловлено различиями в экономических условиях, законодательстве и специфике деятельности организаций. Выбор конкретной методики должен основываться на целях анализа, доступности информации и особенностях исследуемого предприятия.

III. РЕЗУЛЬТАТЫ

К основным задачам и направлениям деятельности АК «Уздонмахсулот» в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан №376 от 6 августа 2004 года «основными задачами и направлениями деятельности акционерного общества «Уздонмахсулот» является:

- закупка, размещение и хранение зерна и семян для государственных нужд;
- организация производства высококачественной муки, круп, корма, а также производство хлеба, макаронных и кондитерских изделий, обеспечение ими населения республики;
- улучшение отношений с производителями зерна - компаниями и фермерами, включая прием зерна, оценку качества и учет, создание эффективной системы контроля качества зерна;
- помощь в модернизации и техническом оснащении зерноводческих предприятий и активное привлечение иностранных инвестиций для этих целей;
- предоставление информационных услуг предприятиям и организациям зерновой отрасли, обучение, переподготовка и повышение квалификации персонала предприятий»⁸⁸.

34 зерновых предприятия и их филиалы, входящие в компанию «Уздонмахсулот», являются отправной точкой для производства, хранения и переработки пшеницы, производимой в Узбекистане.

Значение анализа финансовой устойчивости АК «Уздонмахсулот» заключается в обеспечении стабильности и надёжности функционирования всех зерновых предприятий и их филиалов, выполняющих ключевые задачи по закупке, хранению и переработке пшеницы в Узбекистане. Оценка финансовой устойчивости позволяет своевременно выявлять риски, связанные с ликвидностью и платежеспособностью, обеспечивать эффективное управление ресурсами и поддерживать стратегическую роль компании в национальной системе продовольственной безопасности.

Безусловный контроль за финансовой устойчивостью АК «Уздонмахсулот» необходим для обеспечения бесперебойного функционирования цепочки поставок зерна, что напрямую влияет на устойчивость аграрного сектора и продовольственную безопасность страны.

⁸⁸ Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 06.08.2004 г. № 376 «О преобразовании государственно-акционерной корпорации «Уздонмахсулот» в акционерную компанию «Уздонмахсулот»» <https://lex.uz/docs/345389>

IV. ОБСУЖДЕНИЕ

Для анализа финансовой устойчивости предприятия занесем в таблицу 1 рассчитанные данные начала и конца рассматриваемого периода и проведем анализ динамики расчетных данных, позволяющие оценить степень финансовой устойчивости предприятия:

Таблица 1

Анализ финансовой устойчивости АК «Уздонмахсулот» в 2022-2025 гг. (на 01.01)⁸⁹

Наименование показателя	2022 г.	2025 г.	Изменения	
			Абс.	Отн., %
Абсолютные показатели, млрд. сум.				
Собственный капитал	91,9	156,2	64,3	169,9
Заемный капитал	68,9	100,6	31,4	145,9
Текущие пассивы	65,5	100,6	35,1	153,5
Долгосрочные пассивы	3,4	-	-3,4	0,0
Инвестированный капитал	61,7	72,2	10,5	117,0
Внеоборотные активы	97,3	127,4	30,1	130,9
Собственные оборотные средства	60,7	119,9	59,3	197,6
Относительные показатели, доли				
Коэффициент автономии	0,5714	0,6082	0,0368	106,44
Коэффициент финансирования	1,3330	1,5524	0,2194	116,46
Коэффициент финансового риска	0,7502	0,6442	-0,1060	85,87
Коэффициент маневренности собственных средств	0,6603	0,7680	0,1077	116,31
Коэффициент финансовой устойчивости	0,5925	0,6082	0,0157	102,65

Данные таблицы 1 свидетельствуют о наличии некоторых проблем в финансовом состоянии рассматриваемого предприятия. В частности, наблюдается недостаточная маневренность собственных оборотных средств, о чем можно судить по завышенному значению соответствующего коэффициента. А в остальном все показатели указывают на тот факт, что акционерная компания обладает достаточной устойчивостью.

Определим тип финансовой устойчивости акционерной компании АК «Уздонмахсулот». Для этого в таблице 2 рассчитаем убытки, запасы, функционирующий капитал и величину источников капитала:

Таблица 2

Показатели, характеризующие тип финансовой устойчивости АК «Уздонмахсулот» в 2022-2025 гг. (на 01.01), млрд. сум⁹⁰

Показатели	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
Убытки	5,6	7,1	12,3	8,9
Запасы (З)	30,6	59,7	52,9	45,3
Функционирующий капитал (ФК)	-7,6	2,9	8,0	19,9
Величина источников (ВИ)	57,9	83,3	112,3	120,5

⁸⁹ Составлено автором. Источник: Материалы официального сайта АК «Уздонмахсулот» <https://www.uzdon.uz/>

⁹⁰ Составлено автором. Источник: там же.

На основании рассчитанных в таблице 3 данных определим излишек (или недостаток) собственных оборотных средств, функционирующего капитала и общих источников и при положительном их значении присвоим каждому из них значение 1, в противном случае - 0.

Таблица 3

**Определение типа финансовой устойчивости
АК «Уздонмахсулот» в 2022-2025 гг. (на 01.01), млрд. сум⁹¹**

Показатели	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
Излишек или недостаток СОС (ФС)	30,1	27,2	64,2	74,7
Излишек или недостаток функционирующего капитала (ФТ)	-38,1	-56,8	-44,9	-25,4
Излишек или недостаток общих источников (ФО)	27,4	23,5	59,4	75,2

На базе этих трех показателей, представленных в таблице 4, определим трехкомпонентный показатель, характеризующий тип финансовой устойчивости предприятия:

Таблица 4

Значение S(Ф) в АК «Уздонмахсулот» в 2022-2025 гг. (на 01.01)⁹²

Показатели	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
ФС	1	1	1	1
ФТ	0	0	0	0
ФТ	1	1	1	1

Таким образом, на протяжении всего рассматриваемого промежутка S(Ф) имел стабильное значение: $S(Ф) = (1,0,1)$. Это говорит, что финансовое состояние АК «Уздонмахсулот» является нормальным, то есть предприятие рационально распоряжается собственными оборотными и средствами и привлекает достаточные объемы инвестиционных средств.

Обратимся к показателям деловой активности АК «Уздонмахсулот», для чего рассчитаем коэффициенты общей оборачиваемости активов, запасов и затрат, дебиторской задолженности (табл. 5).

В целом из нижеприведенной таблицы видно, что наибольшее значение коэффициента общей оборачиваемости активов за рассматриваемый период приходится на 2023 г., это говорит о замедлении оборачиваемости активов. К началу 2025 г. показатель оборачиваемости несколько снизился, что является позитивным фактором в деятельности предприятия. При этом длительность оборота активов в 2025 г. по сравнению с 2022 г. снизилась на 2%.

Коэффициент оборачиваемости запасов и затрат имел свое минимальное значение в 2022 г., а в 2025 г., наоборот, он достиг своего максимального значения. Чем ниже этот показатель, тем больше средств связано с наименее ликвидной статьей оборотных средств, тем менее устойчиво финансовое положение предприятия.

⁹¹ Составлено автором. Источник: Материалы официального сайта АК «Уздонмахсулот» <https://www.uzdon.uz/>

⁹² Составлено автором. Источник: там же.

Длительность одного оборота запасов и затрат уменьшилась в 2025 г. относительно 2022 г. на 5 дней, что подтверждает повышение деловой активности акционерной компании.

Таблица 5

**Показатели деловой активности АК «Уздонмахсулот»
в 2022-2025 гг. (на 01.01)⁹³**

Показатели	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2025 г. в % к 2022 г.
Коэффициент общей оборачиваемости активов	1,13	1,24	1,17	1,15	102
Длительность 1 оборота активов, дней	318	290	308	313	98
Коэффициент оборачиваемости запасов и затрат	5,96	4,00	5,27	6,52	109
Длительность 1 оборота запасов и затрат, дней	60	90	68	55	92
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности	6,17	9,57	8,52	6,95	113
Длительность периода погашения дебиторской задолженности, дней	58	38	42	52	89
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности	3,31	3,58	2,70	2,93	89
Длительность периода погашения кредиторской задолженности, дней	108	100	133	123	113
Длительность операционного цикла, дней	118	128	110	107	91
Длительность финансового цикла, дней	10	28	-23	-16	-160

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности в 2025 г. увеличился по сравнению с 2022 г. и стал равен 6,95 доли против 6,17. Это говорит о том, что в 2022 г. в среднем за 58 дней фирма получала деньги за отгруженную продукцию, а в 2025 г. количество дней уменьшилось до 52, а значит, рентабельность оборотных фондов с каждым годом становится выше.

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности в 2025 г. по сравнению с 2022 г. снизил свое значение на 11%, длительность одного оборота кредиторской задолженности, соответственно, увеличилась на 15 дней. Это свидетельствует о неэффективном управлении кредитами активами, на что руководству АК «Уздонмахсулот» следует обратить самое пристальное внимание, ведь от скорости оборачиваемости кредиторской задолженности непосредственно зависит финансовое состояние предприятия.

Рассчитаем основные показатели прибыльности и рентабельности для АК «Уздонмахсулот» (табл. 6).

⁹³ Составлено автором. Источник: там же.

Таблица 6

**Анализ рентабельности деятельности АК «Уздонмахсулот»
в 2022-2025 гг. (на 01.01)⁹⁴**

Показатели	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2025 г. в % к 2022 г.
Коэффициент валовой прибыли	0,06	0,07	0,08	0,06	100,00
Коэффициент операционной прибыли	0,15	0,13	0,13	0,24	157,82
Рентабельность активов	0,15	0,13	0,12	0,11	73,33
Рентабельность собственного капитала	0,26	0,22	0,21	0,19	73,08
Рентабельность основной деятельности	0,13	0,11	0,10	0,10	76,92
Рентабельность всех видов деятельности	0,15	0,13	0,12	0,11	73,33
Рентабельность внеоборотных активов	0,25	0,25	0,25	0,23	92,00
Рентабельность текущих активов	0,38	0,28	0,23	0,23	60,53

Рентабельность показывает долю чистой прибыли в сравнении с собственным капиталом компании. Это один из наиболее важных финансовых показателей для любого инвестора, собственника бизнеса, показывающий насколько эффективно был использован вложенный в дело капитал. В нашем случае все коэффициенты рентабельности имеют положительные значения.

V. ВЫВОДЫ

Таким образом, анализ показал, что коэффициент валовой прибыли относительно стабилен и колеблется в пределах от 0,06 до 0,08. Показатель операционной прибыли, то есть прибыли от основной деятельности на начало 2025 г. значительно вырос - с 0,13 до 0,24. Кроме того, полученные результаты позволяют увидеть, что в текущем году по сравнению с 2022 годом произошел спад рентабельности по всем показателям. Наибольшее снижение наблюдается по рентабельности текущих активов, оно достигает около 40%, рентабельность собственного капитала уменьшилась почти на 27%. Рентабельность основной деятельности, то есть продаж, уменьшилась с 0,10 до 0,13.

Рентабельность активов также заметно снизилась и достигла в начале 2025 г. значения 0,11 против 0,15. Аналогичная тенденция сложилась в отношении рентабельности внеоборотных активов и частных показателей прибыльности обычной деятельности (рентабельности производственных и коммерческих расходов). В целом деятельность предприятия прибыльная, но руководству акционерной компании необходимо обратить внимание на снижение рентабельности основной деятельности, что означает, что предприятие работает последние годы не совсем эффективно.

Таким образом, анализ организационно-экономических характеристик акционерной компании «Уздонмахсулот» показал, что предприятие имеет статус акционерного общества, основным видом деятельности которой выступает оптовая торговля продукцией фармацевтики. На сегодняшний день численность работников компании составляет 592 человека.

⁹⁴ Составлено автором. Источник: Материалы официального сайта АК «Уздонмахсулот» <https://www.uzdon.uz/>

Анализ имущественного состояния предприятия свидетельствует о преобладающей доле (около 60%) собственных средств в общем капитале компании, большую часть которых составляет уставной капитал, а также нераспределенная прибыль.

Анализ финансовых результатов деятельности компании показал, что выручка от реализации продукции и, соответственно, чистая прибыль предприятия растут из года в год. В целом финансовое состояние АК «Уздонмахсулот» характеризуется как нормальное.

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 06.08.2004 г. № 376 «О преобразовании государственно-акционерной корпорации «Уздонмахсулот» в акционерную компанию «Уздонмахсулот»» <https://lex.uz/docs/345389>
2. Шишкин А.В. Теоретический анализ финансовой устойчивости хозяйствующих субъектов // Journal of new economy. 2016. №2 (64). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskiy-analiz-finansovoy-ustoychivosti-hozyaystvuyuschih-subyektov>
3. Жалнова М.Н. Анализ финансовой устойчивости организации // Научное обозрение. 2022. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-finansovoy-ustoychivosti-organizatsii-1>
4. Цицеров В.Д. Анализ финансовой устойчивости предприятия / В.Д. Цицеров. - Текст: непосредственный // Молодой ученый. - 2022. - № 20 (415). - С. 527-528. - URL: <https://moluch.ru/archive/415/91700/>
5. Нармаматов И.Б. Обеспечение ликвидности и финансовой устойчивости компаний в Республике Узбекистан // Экономика и социум. 2024. №4-2 (119). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/obespechenie-likvidnosti-i-finansovoy-ustoychivosti-kompaniy-v-respublike-uzbekistan>
6. Хазраткулова Л.Н. Оценка эффективности управления денежными потоками на предприятии // Парадигмы управления, экономики и права. 2023. - № 2. С. 68-77. https://paradigmy34.ru/issues/2023_02/Hazratkulova.pdf
7. Эргашева Ф. (2024). Экономическая сущность финансовой устойчивости страховых компаний в Республике Узбекистан: особенности ее определения. Экономическое развитие и анализ, 2(1), 579–585. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/eitt/article/view/45040>
8. Бубновская Т.В. Методические подходы к оценке финансовой устойчивости предприятий // Территория новых возможностей. 2023. №3 (67). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/metodicheskie-podhody-k-otsenke-finansovoy-ustoychivosti-predpriyatiy>
9. Зубарев И.С. Возможность Z-модели Альтмана прогнозировать корпоративные финансовые затруднения российских компаний // Вестник евразийской науки. 2020. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vozmozhnost-z-modeli-altmana-prognozirovat-korporativnye-finansovye-zatrudneniya-rossiyskih-kompaniy>

10. Дадаян А. С., Гурджиян А. А. Сравнительный анализ методов оценки финансовой устойчивости коммерческих организаций // Экономика и бизнес: теория и практика. 2015. №9. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelnyy-analiz-metodov-otsenki-finansovoy-ustoychivosti-kommercheskih-organizatsiy>

11. Материалы официального сайта АК «Уздонмахсулот»
<https://www.uzdon.uz/>